

I.E. José Asunción Silva, Palmira

Proyecto de Investigación Escolar PIES

Asignación presupuestal: \$ 0.00

Director del Proyecto: Docente Carlos David Rodriguez Florez

---

En un comienzo se planteó la idea de aplicar el concepto de orientación profesional, siguiendo la idea de otras instituciones como el Colegio Americano de Cali. Sin embargo, este modelo no fue aplicado debido a inconvenientes logísticos y de dificultades propias de la comunidad. Durante este mismo año, en el Tercer Periodo se instaura un procedimiento para llevar a cabo la aplicación del Proyecto PIES en los grados 10 y 11, en el cual se obtuvo la participación de 80 proyectos, logrando así el 24% de participación total de bachillerato. Como incentivo la Rectoría de la I.E. estableció e hizo entrega de 3 premios de 300mil, 200mil y 100mil pesos en bonos de Almacén Belalcázar para las familias de los ganadores y la entrega de una medalla en reconocimiento a su labor en el proceso a cada estudiante. La dirección del proyecto no tuvo ninguna relación con la premiación ni entrega de incentivos. Este proceso arrojó los siguientes resultados:



Como conclusión de este reporte, se planea sugerir a las directivas la ampliación del proyecto PIES a grados 9, y se pretende para el próximo año escolar establecer parámetros pedagógicos durante las semanas de desarrollo institucional que permitan debatir y llegar a acuerdos entre el profesorado para aplicar estrategias que incentiven la inclusión profesional de nuestros egresados hacia futuro.

Ref. Informe Final diciembre 2015

DOI: <http://10.5281/zenodo.8148783>